

TEORIA V DE GOWIN: POSSIBILIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO ENSINO DE MATEMÁTICA

GOWIN'S THEORY V: POSSIBILITIES IN THE DEVELOPMENT OF MEANINGFUL LEARNING IN MATHEMATICS TEACHING

Anderson Amaro Vieira¹

Alex Dias Freitas²

DOI: 10.5281/zenodo.10632238

RESUMO

A proposição do presente artigo tem como objetivo apresentar o V de Gowin, V Epistemológico ou simplesmente diagrama V como instrumento heurístico potencialmente facilitador de uma aprendizagem significativa no que tange o Ensino de Matemática no Ensino Médio. Sua estrutura é explicada detalhadamente e são apresentadas algumas possibilidades de utilização de tal ferramenta. Essa iniciativa se justifica pelo fato de que, via de regra, os alunos seguem o roteiro da aula expositiva/dialogada, e em seguida, resolvem atividades de verificação de aprendizagem sobre o tema ou conteúdo da aula. Porém, não são levados a criticar o modelo aplicado e tão pouco onde podem aplicar de forma pontual tais conhecimentos. Para tanto, fez-se um estudo de revisão bibliográfica sucinta acerca dos objetivos primordiais do ensino médio para o processo formativo do aluno, em especial para o ensino de matemática e do tema em questão, por meio do qual, foi observado que a utilização do V de Gowin pode proporcionar ao aluno um sentido mais reflexivo entre o domínio conceitual e metodológico, a fim de que o ensino de matemática possa ser mais significativo do ponto de vista usual e aplicado.

Palavras-chave: Ensino de Matemática, Aprendizagem significativa, V de Gowin.

ABSTRACT

The purpose of this article is to present Gowin's V, Epistemological V or simply V diagram as a heuristic instrument that potentially facilitates significant learning regarding Mathematics Teaching in High School. Its structure is explained in detail and some possibilities for using such a tool are presented. This initiative is justified by the fact that, as a rule, students follow the expository/dialogue class script, and then solve learning verification activities on the topic or content of the class. However, they are not led to criticize the model applied nor where they can specifically apply such knowledge. To this end, a succinct bibliographical review study was carried out on the primary objectives of secondary education for the student's formative process, especially for the teaching of mathematics and the topic in question, through which it was observed that the use of Gowin's V can provide the student with a more reflective sense between the conceptual and methodological domain, so that mathematics teaching can be more meaningful from a usual and applied point of view.

¹Professor de Matemática da Secretária de Estado de Educação do Estado do Pará. Mestre em Ensino de Física pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) e Mestrando em Ensino de Matemática pela Universidade do Estado do Pará (Uepa). Email: anderson.avieira@escola.seduc.pa.gov.br

² Professor de Matemática da Secretária Municipal de Educação de Parauapebas, Pará. Mestrando em Ensino de Matemática pela Universidade do Estado do Pará (Uepa). Email: alex.diasdefreitas@yahoo.com.br

Keywords: *Mathematics Teaching, Meaningful learning, Gowin's V.*

1. INTRODUÇÃO

De acordo com BATISTELLA (2007, p. 12) “o ensino-aprendizagem de Matemática não pode centrar-se na veiculação de informações, mas sim enfatizar a construção do conhecimento em um contexto mais amplo que envolva os conteúdos, um ambiente adequado e o professor procurando sempre introduzir novas metodologias e novos instrumentos que venham a contribuir para este cenário”.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (1996), explicita que o Ensino Médio é a “etapa final da educação básica” (Art.36), o que concorre para a construção de sua identidade. O Ensino Médio passa a ter a característica da terminalidade, o que significa assegurar a todos os cidadãos a oportunidade de consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental; aprimorar o educando como pessoa humana; possibilitar o prosseguimento de estudos; garantir a preparação básica para o trabalho e a cidadania; dotar o educando dos instrumentos que o permitam “continuar aprendendo”, tendo em vista o desenvolvimento da compreensão dos “fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos” (Art.35, incisos I a IV).

Nesse sentido, segundo GASPAR (2001, p. 7), afirma que:

O aprendizado em Ciências e Matemática, iniciado no ensino fundamental, deve aprofundar-se e complementar-se no ensino médio. Nessa nova etapa o aluno tem mais maturidade, por isso os objetivos educacionais podem ser mais ambiciosos, tanto em relação à natureza das informações abordadas e dos procedimentos e atitudes como em termos das habilidades, das competências e dos valores envolvidos.

Analisando ainda o que preconiza os Parâmetros Curriculares Nacional do Ensino Médio – PCNEM (2000), acerca dessa assertiva concluímos que os objetivos no Ensino Médio em cada área do conhecimento, em especial em Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, devem envolver, de forma combinada, o desenvolvimento de conhecimentos práticos, contextualizados, que respondam às necessidades da vida contemporânea, e o desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e abstratos, que correspondam a uma cultura geral e uma visão de mundo.

Entretanto, de acordo com o mesmo PCNEM (2000) o ensino de Matemática tem-se realizado frequentemente mediante a apresentação de conceitos, leis e fórmulas, de forma desarticulada, distanciados do mundo vivido pelos alunos e professores e não só, mas também por isso, vazios de significado. Privilegia a teoria e a abstração, desde o primeiro momento,

em detrimento de um desenvolvimento gradual da abstração que, pelo menos, parta da prática e de exemplos concretos.

Enfatiza a utilização de fórmulas, em situações artificiais, desvinculando a linguagem matemática que essas fórmulas representam de seu significado físico efetivo. Insiste na solução de exercícios repetitivos, pretendendo que o aprendizado ocorra pela automatização ou memorização e não pela construção do conhecimento através das competências adquiridas.

Nesse sentido, e avaliando a atual conjuntura do processo de ensino que é adotado no ensino médio é preciso rediscutir qual matemática ensinar para possibilitar uma melhor compreensão do mundo e uma formação para a cidadania mais adequada. Partindo do princípio de que, para tanto, não existem soluções simples ou únicas, nem receitas prontas que garantam o sucesso.

Essa é a questão a ser enfrentada pelos educadores de cada escola, de cada realidade social, procurando corresponder aos desejos e esperanças de todos os participantes do processo educativo, reunidos através de uma proposta pedagógica clara. É sempre possível, no entanto, sinalizar aqueles aspectos que conduzem o desenvolvimento do ensino na direção desejada.

Dessa forma, com base nessas análises prévias é imprescindível a utilização de instrumentos sejam eles tecnológicos ou não e metodologias diferenciadas para tornar o ensino mais significativo e atrativo aos alunos e que cumpra a sua função social e formativa conforme lhe é garantido em lei.

Devemos compreender que a ciência de modo amplo é uma atividade desenvolvida pelo ser humano na sua busca incansável pelo entendimento da natureza, por meio de teorias, símbolos e modelações, na tentativa de entendê-la e explicá-la. Esses símbolos e modelações associados às representações orais ou visuais de comunicação dão origem à linguagem e à representação gráfica (BASSANEZI, 2002).

Como proposta o presente artigo tem a finalidade de apresentar o V de Gowin, como ferramenta que auxiliaria em uma nova forma de percepção e de análise dos conhecimentos conceituais e suas relações com os procedimentos metodológicos para formação de uma aprendizagem significativa e que as análises possam ser feitas com o olhar mais pontual, onde cada um tem uma realidade, se desenvolve em um ritmo diferenciado e tem as suas especificidades de aprendizagem.

2. “V DE GOWIN” OU “V EPISTEMOLÓGICO”

D. B. Gowin é um autor muito conhecido por um instrumento heurístico que desenvolveu para analisar a estrutura do processo de produção do conhecimento ou para “desempacotar” conhecimentos documentados (por exemplo, em artigos de pesquisa), o chamado “Vê de Gowin” ou “Vê epistemológico” (NOVAK e GOWIN, 1984, 1988, 1996; MOREIRA, 1993b). Mas sua teoria de educação, apresentada na obra *Educating* (GOWIN, 1981), é muito mais do que o Vê. Desta teoria, há uma parte que poderia ser chamada de “modelo de ensino de Gowin”.

O DIAGRAMA V

Vejamos agora como essa ferramenta é organizada e como esses elementos elencados acima, se relacionam.

Figura 1: O diagrama V, Vê epistemológico, Vê do conhecimento, Vê heurístico, ou Vê de Gowin e seus componentes.

Fonte: Gowin & Alvarez, 2005.

Na visão de Gowin, o processo de pesquisa leva à tríade: evento-fato-conceito (MOREIRA, 1997). E o formato V permite visualizar a ligação entre um evento de pesquisa, seu domínio conceitual e os resultados. A base dos diagramas V está na crença de que todo material instrucional está formado sobre uma rede de significados envolvendo os conceitos, as teorias, os eventos, as questões, os dados, sua análise e interpretação.

E esta rede forma asserções de conhecimento e valor. O papel do diagrama V é explicar toda esta relação de maneira sucinta (ROSA, 2009). A ligação no V é explicitada, pois a pesquisa (lado direito) é guiada pelo existente antes dela (lado esquerdo). Tal pesquisa pode gerar novos conceitos, teorias ou princípios, ligando novamente os dois lados do V.

Vale ressaltar ainda que MOREIRA (1997) nos chama atenção, as avaliações tradicionais sempre exigem uma quantificação em valores. O mesmo autor indica que instrumentos como o diagrama V fornecem dados essencialmente qualitativos, o que proporcionaria uma aprendizagem mais significativa, uma vez que não teríamos apenas dados objetivos, mais dados discursivos que serviriam para uma análise mais panorâmica acerca de uma determinada temática, no nosso caso, estaríamos focalizando tais discussões em aulas de matemática.

PARA QUE SERVE O V DE GOWIN

Quando se compara os diagramas V com outras ferramentas de análise, percebe-se que eles levam vantagem em sua capacidade de síntese (ROSA, 2009).

Ainda segundo ROSA (2009), os diagramas podem ser aplicados para uma série de situações, eles podem trazer a informação contida no currículo do material instrucional de forma compacta podendo ser usado para apresentar o conteúdo do material antes e após seu desenvolvimento.

Com esse pensamento, uma das possíveis utilizações do diagrama V reside na análise do currículo escolar de Matemática. Sendo asserções de conhecimentos e de valor sob análise conceitual e pedagógica. Com base, em Moreira (1997), “O currículo, na visão de Gowin, está documentado na forma de livros, artigos, ensaios, entre outros. E podem ser chamados de materiais curriculares. O currículo deve ser analisado de maneira minuciosa e crítica, potencializando sua utilização de maneira instrucional”.

Um importante auxílio que pode ser prestado pelos diagramas V, se refere a fase de planejamento de um curso seja ele teórico ou aplicado, aula expositiva, experimento científico entre outros na área de matemática ou qualquer outra área de conhecimento, pois o professor

pode usar o V de Gowin para esclarecer a relação entre o domínio conceitual do evento planejado e de sua metodologia empregada para se chegar a uma solução da questão inicial de forma objetiva e clara.

Outra possível alternativa de utilização do V de Gowin se refere ao processo avaliativo. Tal qual o mapa conceitual, o uso de diagramas V, neste processo, não tenderá a fazer da avaliação um processo verificador ou de diagnóstico. Pois implica conhecer as condições atuais e reais do aprendente, de forma a favorecer lhos avanços e superações.

As intervenções do professor ou autorregulações dos alunos podem ocorrer em tempo real por efetivarem-se concomitantemente ao levantamento de dados na prática avaliativa e sua análise. Ao ocorrer em tempo real, não deixa para depois a superação e a aprendizagem. Nesta alternativa, os alunos terão de refletir e procurar relações entre a tríade evento-fato-conceito para a produção de seu diagrama V. Sendo assim, pode-se esperar a aprendizagem significativa tendo maiores chances de ser implementada em comparação a testes objetivos.

Outra utilização dos diagramas V se refere às aulas de laboratórios didáticos. Potencializa os laboratórios didáticos na busca de uma aprendizagem significativa em qualquer modalidade de ensino, desde o ensino fundamental até a graduação, analisando se tais práticas logravam este objetivo. Outra possibilidade é a substituição de relatórios convencionais referentes à experimentos realizados em aulas de laboratório didático por diagramas V.

3. CONCLUSÃO

A finalidade deste artigo foi de realização de uma síntese do que é o V de Gowin como um instrumento heurístico, de proposição epistemológica, potencialmente facilitador de uma aprendizagem significativa no ensino de matemática em particular.

Vale destacar que tal instrumento pode perfeitamente ser utilizado em qualquer área do conhecimento que trabalhe a tríade evento-fato-conceito, para construção de uma aprendizagem significativa.

Aprender matemática não é apenas tentar mostrar o comportamento da natureza, através de modelos matemáticos ideais, ou dar significado aos conceitos e modelos científicos construídos para serem usados na resolução de problemas, mas, sim aprender que esses conceitos e modelos são construídos, isto é, o homem que cria. Nesse sentido, o V de Gowin pode ser um recurso instrucional muito útil no processo de ensino e aprendizagem.

E para finalizar nas palavras de Gowin (1981, p. 81) afirma que “o ensino se consuma quando o significado do material que o aluno capta é o significado que o professor pretende que esse material tenha para o aluno”. Portanto, podemos concluir baseado no pensamento de Gowin que não há ensino se não há aprendizagem.

REFERÊNCIAS

BASSANEZI, R.C. (2002). **Ensino-Aprendizagem com Modelagem Matemática**: uma nova estratégia. São Paulo: Contexto.

BATISTELLA, C.A.R. (2007). **Atividades de Ótica Exploradas no Ensino Médio através de Reflexões Epistemológicas com o Emprego do V de Gowin**. Dissertação (mestrado em Ensino de Física – Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física- Instituto de Física-UFRGS), Porto Alegre.

BRASIL. (1996). **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental.

_____. (2000). Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. **Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio- ciências da natureza, matemática e suas tecnologias**. Brasília: MEC. 114p.

_____. (2002). Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. **PCN+ ensino médio: orientações educacionais complementares aos parâmetros curriculares nacionais**. Brasília: MEC. 144p.

DOS SANTOS, S.C.; DE CARVALHO, M.A.F. (2015). **Normas e técnicas para elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos** – Petrópolis, RJ: Vozes.

GASPAR, A. (2001). **Experiências de Ciências para o ensino fundamental**. São Paulo: Ática. 327p.

GOWIN, D.B. (1981). **Educating**. Ithaca, NY: Cornell University Press.

GOWIN, D.B.; ALVAREZ, M.C. (2005). **The art of educating with V diagrams**. New York: Cambridge University Press.

MOREIRA, M.A. (1990). **Pesquisa em ensino: o Vê epistemológico de Gowin**. São Paulo: Editora Pedagógica Universitária.

_____. (1990). **Pesquisa em ensino: aspectos metodológicos e referenciais teóricos à luz do Vê epistemológico de Gowin**. São Paulo: EPU.

_____. (1993b). **Mapas conceituais no ensino de Física**. Porto Alegre, RS, Instituto de Física da UFRGS, Monografias do Grupo de Ensino, Série Enfoques Didáticos, nº 2.

_____. (1997). **Diagramas V no ensino de física**. Textos de Apoio ao Professor de Física, Porto Alegre: Instituto de Física-UFRGS, n. 7. ISSN 1807-2763. 39p.

_____. (1999). **Teorias de aprendizagem**. São Paulo: EPU. 195p.

_____. (2000). **Ensino de física no Brasil: retrospectiva e perspectivas**. Revista Brasileira de Ensino de Física, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 94-99, mar.

_____. (2006). **Mapas conceituais e diagrama V**. Porto Alegre: Ed. do Autor. 103p.

_____. (2006). **A teoria da aprendizagem significativa e suas implementações em sala de aula**. Brasília: Editora Universidade de Brasília.

NOVAK, J.D. and GOWIN, D.B. (1984). *Learning how to learn*. Cambridge, Cambridge University Press.

_____. y _____. (1988). *Aprendiendo a aprender*. Barcelona, Martínez Roca. Traducción al español del original Learning how to learn.

_____. e _____. (1996). **Aprender a aprender**. Lisboa. Plátano Edições Técnicas. Tradução ao português, de Carla Valadares, do original Learning how to learn. 212p.

ROSA, P.R. (2009). **O “V” epistemológico de Gowin**. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.